

दयालबाग (राधास्वामी) समाध के मुख्य द्वारों का स्थापत्य

बिन्दु अवस्थी¹ एवं नुपुर खण्डेलवाल²

1. शोध निर्देशिका, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, चित्रकला विभाग, बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा
2. शोधार्थिनी (चित्रकला), बैकुण्ठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा (डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा)

Received : 04/03/2024

1st BPR : 10/03/2024

2nd BPR : 16/03/2024

Accepted : 21/03/2024

Abstract

आगरा एक लम्बी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत अपने अचल में समेटे है। इस नगरी को विश्व के मानचित्र में एक विशिष्ट स्थान दिया गया है। ताजमहल के शहर आगरा में, ताज जैसा ही सफेद संगमरमर का विशाल समाध खड़ा किया जा रहा है। यह स्थान स्वामी बाग कहलाता है। जो लोग दयालबाग आगरा में स्थित राधास्वामी समाध के गेट पर आते है वह इसकी भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते है। समाध अपने अनूठे स्थापत्य कलात्मकता-रूपात्मकता को सहज ही समेटे है। स्वामी बाग मंदिर एक वास्तुशिल्प रूप से प्रभावशाली मील का पत्थर है और कई धर्मों के भक्तों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है। प्रस्तुत लेख में इसकी स्थापत्य कला की विवेचना की गई है।

Key words: दयालबाग, समाध, मुख्य द्वार, स्थापत्य, पच्चीकारी, राधास्वामी, पत्थर, गेट।

प्रस्तावना-

प्रेम स्नेह से पंगी इमारतों की नगरी आगरा एक लम्बी ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत अपने अचल में समेटे है। ताज के सौन्दर्य ने इस नगरी को विश्व के मानचित्र में एक विशिष्ट स्थान दिया है। ताजमहल के शहर आगरा में ताजमहल तो हर कोई देखता है। वहीं ताज जैसा ही सफेद संगमरमर का बारीकी से तराश कर एक विशाल समाध खड़ा किया जा रहा है। यह स्थान स्वामी बाग कहलाता है। जो लोग दयालबाग आगरा में स्थित राधास्वामी समाध के गेट पर आते है। वे इसकी भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते है। इस समाध का निर्माण कार्य लगभग 120 वर्षों से चल रहा है। और इसके बनाने में श्रमिकों की चार पीढ़ियां लग गई। इस मंदिर की न सिर्फ सजावटी और नक्काशीदार बनावट बल्कि उनूठी पच्चीकारी व पत्थरों की कई उत्कीर्ण कला देखते ही बनती है। समाध अपने अनूठे स्थापत्य कलात्मकता-रूपात्मकता को सहज ही समेटे है। स्वामी बाग मंदिर एक वास्तुशिल्प रूप से प्रभावशाली मील का पत्थर है और कई धर्मों के भक्तों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थस्थल है। स्वामी बाग राधा स्वामी को समर्पित है। जो एक धार्मिक संगठन है जो सभी धर्मों की शिक्षाओं को जोड़ता है। बौद्धों, हिन्दुओं, मुस्लिमों और सिखों सहित अन्य लोगों को सौहार्दपूर्ण ढंग से मिलते है।¹

उद्देश्य-

राधा स्वामी समाध का निर्माण कार्य अपने अन्तिम पड़ाव पर चल रहा है। समाध के अन्दर का निर्माण कार्य तथा बाहर के मुख्य द्वार बाउन्ड्री वॉल आदि का भी कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। समाध के दो मुख्य द्वारों के बारे में व उसके स्थापत्य के सौन्दर्य, विविधता एवं विशेषताओं के बारे में बताना चाहूंगी। समाध में मुख्यतया दो द्वार है, एक द्वार पूरे समाध के अन्दर प्रवेश करने का मेन विजिटर्स एन्ट्रेस गेट है तथा दूसरा मुख्य द्वार पवित्र समाध के प्रथम तल पर प्रवेश करने का है।

मेन विजिटर्स एन्ट्रेस गेट

न्यू आगरा से पोइया घाट दयालबाग जाने वाली रोड के बाईं तरफ राधास्वामी समाध का मेन विजिटर्स एन्ट्रेस गेट मुख्य द्वार है, इसी द्वार से श्रद्धालुओं व पर्यटक मुख्य समाध के दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे। इस मुख्य द्वार को विशाल एवं भव्य बनाया गया है। मुख्य समाध सफेद पत्थरों से बनी हुई है। मुख्य एन्ट्रेस गेट द्वारा से समाध का दृश्य और सुन्दर दिख सके इसके लिए इस मुख्य प्रवेश द्वार को पूरा लाल पत्थरों से बनाया गया है। लाल पत्थरों के बीच से सफेद पत्थरों की समाध का दृश्य अति शोभनीय एवं देखने लायक है। यह मुख्य द्वारा पाँच द्वारों का बनाया गया है।²

इस पंचमुखी द्वार के निर्माण में प्रयोग होने वाले लाल पत्थरों को राजस्थान से मंगाया गया है। इन पत्थरों को तराशकर द्वार की भव्यता प्रदान की गई है। इस मेन गेट एन्ट्रेस गेट में पाँच द्वार दिये गये है। जो मंदिर को विशालकाय आकार प्रदान कर रहा है। एक मुख्य द्वार है और उसके साथ ही दो छोटे द्वार दाईं तरफ व उसी प्रकार के दो छोटे द्वार बाईं

तरफ बनाये गए हैं। इतने द्वार बनवाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को तथा विशाल भंडार में आने वाले लाखों सत्सगियों को समाध के दर्शन करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।³

मुख्य द्वार 116 फीट लम्बा व 55 फीट चौड़ा है। दोनों तरफ गेट के सीढियां हैं। गेट का प्लेटफार्म 15' X 90' का बनाया गया है। तथा जमीन से लगभग 7 फीट ऊँचा बनाया है। इससे गेट से ही सम्पूर्ण अन्दर की मुख्य समाध का भव्य दृश्य व सुन्दर कारीगरी व पच्चीकारी दिखाई देता है।

पंचमुखी गेट के दोनों तरफ के आखिरी छोटे गेट को ग्राउन्ड फ्लोर लेवल से बनाया गया है। जिससे वी. आई. पी. व दिव्यांगों को आने-जाने की सुविधा रहे। मुख्य गेट से दोनों गेट पब्लिक के प्रवेश करने व बाहर जाने के लिए होंगे। बीच के बड़े गेट की ऊँचाई लगभग 75' की है।

लाल और गुलाबी रंग के पत्थरों का उपयोग वास्तुशिल्प शैली के अनुसार बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है। मुख्य गेट के ऊपर की रेलिंग को सफेद पत्थर की बनाई गई है, इसकी ईस्ट फ्रन्ट साइड अर्थात् मुख्य द्वार के ऊपर प्रवेश करने के बड़े गेट की रेलिंग पर गोल्ड प्लेट पर निम्न लिखा हुआ है—

राधास्वामी दयाल की दया

राधास्वामी सहाय

समाध स्वामी जी महाराज

स्वामी बाग आगरा

उसके दोनों तरफ संगमरमर पर सुन्दर पच्चीकारी की गयी है इसके दोनों ओर विभिन्न डिजाइनों में हिन्दी व फारसी में राधास्वामी शब्द को लिखा गया है।

मंदिर परिसर के निर्माण के लिए बड़े-बड़े पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता था विशेष नक्काशी से 5 मुख्य द्वार बनाए गए जिन्हे राधास्वामी के नाम के 5 अक्षरों के अनुसार रखा गया है।⁴

इसी प्रकार मुख्य गेट के वेस्ट फ्रन्ट साइड अर्थात् अन्दर की ओर की मार्बल रेलिंग पर बड़े गेट के ऊपर गोल्ड प्लेट पर 'राधास्वामी' लिखा हुआ है और उसके दोनों तरफ मार्बल पर सुन्दर फूलों की पच्चीकारी (इनले वर्क) किया गया है।

मार्बल रेलिंग के ऊपर जाली की रेलिंग लगाई गई है। मुख्य बड़े गेट के सबसे ऊपर आठ कॉलम की छतरी गुम्बद तथा दोनों तरफ के छोटे गेट पर छः कॉलम की छतरी गुम्बद बनाए गये हैं और उन पर सुन्दर गोल्ड प्लेटेड कलश लगाये गये हैं जो कि मुख्य द्वार की ओर भी शोभा बढ़ा रहे हैं और आकर्षक लग रहे हैं। मेन गेट के मुख्य मध्य बड़े गेट पर दोनों खंभों पर चार-चार लम्बे आर्च बनाए गये हैं जिसमें गुलाबी रंग के पत्थर से सुन्दर डिजाइन किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से गेट को बन्द करने के लिए स्टील के गेट जिस पर सुन्दर डिजाइन बनाई गई है, लगाये गये हैं।

The main fundamental for main entrance gate is that a person on reaching there, should be able to get a grand view of the holy Samadh with its beautiful dome and finale and its rich architectural view.

पवित्र समाध के प्रवेश का मुख्य द्वार

मुख्य समाध में पूर्वी अग्र भाग में पहली मंजिल पर उक्त मुख्य प्रवेश द्वार मेहराबों में उत्तम कारीगरी की गई है और यह कला का बेजोड प्रतीक है।⁵

यह मुख्य द्वार चार धर्मों से संबंधित है जो कि चार भागों में विभाजित है सबसे ऊपर वाला भाग हिन्दू धर्म का है उसके नीचे वाला भाग सिख धर्म का है तथा उसके नीचे वाला ईसाई धर्म का है और सबसे नीचे आखिरी वाला इस्लाम धर्म का है इन चार अलग-अलग धर्मों के गेट बनाने का एकमात्र उद्देश्य एकता तथा भाई चारा है। इस समाध में भी राधास्वामी मत के अनुसार धर्म निर्पेक्षता की भावना जुड़ी हुई है जिसमें विविध वास्तुशिल्प के प्रकार एक स्थान पर इस समाध में दिखाई देते हैं कलाकारों ने पत्थरों को ऐसे तराशा है जैसे कलाकार मोम से खेल रहे हो। यहाँ की अर्थात् रूप कृतियों की यथार्थता कलात्मकता देखते ही बनती है।

प्रथम तल के इस मुख्य द्वार में ईसाई स्थापत्य शैली के सुन्दर आर्क बनाए गये हैं जिन पर बारीक उत्कीर्ण कार्य रंगीन पत्थरों से तथा पच्चीकारी विविध रूपों के पत्थरों से किया गया है।⁶

Main entrance gate at first floor of Holy Samadh is a unique piece of architecture. The main arches on east side are having a combination of five arches of white marble and Pink Marble. One over the other. All like arches are carved and have a dazzling display of inlay work by most craftsmen. The Pink stone for arch is procured after a lot of search at Makrana Rajsthan and is one piece. One can observe that even the bottom of the arch is having 1"x1" carved panels.

समाध के इस मेन गेट के सबसे ऊपरी भाग पर हिन्दी में गोल्ड प्लेट फ्रेबिकेटेड कॉपर प्लेट पर बड़े-बड़े अक्षरों से "राधास्वामी" लिखा हुआ है जिसके चारों तरफ काफी खूबसूरत आलेखन बना हुआ है, उसे कमल के फूलों द्वारा अलंकृत

किया गया है। अंग्रेजी में R. S. लिखा है जिसका अर्थ है राधास्वामी यह लाल पत्थर से लिखा गया है इसके दोनो ओर हरे रंग के कदम के पेड़ बहुत ही सुन्दर तरीके से उत्कीर्ण किये गये है। गेट के मेहराबों में सफेद गुलाबी व हरे पत्थर का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक मेहराबों में विभिन्न फूलों की बेलों और पत्तियों की उत्कीर्ण किया गया है।

It gives impression of monolithic arches. The curves in the arches are magnificent and attractive. Marble Pendants are added to arches to beautify. Its add to the grandeur of the Holy Samadh. At corner the design is such that it spans on both sides and gives a symmetrical look on both walls in depth and size. In fact rectangular block or marble have been carved and one gets mesmerized with great skill, imagination, Precision and patience of the artisan.

The main entrance gate is having its flooring with inlay work in coloured. Semi-Precious stones flooring is 16.5'x16.5' in size 52' below the folly curved dome with natural trees and flowers. The design is attractive and a piece of art to see. It has two baloconies of 2.10 width with carved marble net around it.⁷

निष्कर्ष—

स्वामी बाग समाध के मुख्य गेटों पर किया गया उत्कीर्ण अंलकरण पत्थरों को तराशकर की गई पच्चीकारी, इसके निर्माण के लिए पत्थरों का चयन व विभिन्न रंगों के पत्थरों को समाध में शीतलता, सौम्य व शान्ति का वातावरण बनाने को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसी कलात्मकता वास्तुशिल्प को देखने के लिए यह समाध दूर-दूर से देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनने जा रहा है।

सन्दर्भ सूची:—

1. स्वामीबाग मंदिर पर्यटन और गतिविधियां, www.expedia.com
2. ताजमहल के पास 114 साल से बन रहा है से इमारत, News 18 हिन्दी 2018
3. मिश्रा श्वेता, 114 साल से बन रहा है आगरा का राधा सवामी मंदिर, जल्द ही यहाँ कर सकेंगे, inextlive.com, 2018
4. राधास्वामी मंदिर यात्रा गाइड, Indiaeasytrip.com
5. राधास्वामी मत के परम पूज्य संस्थापक स्वामी जी महाराज की पवित्र समाध निर्माण और उसके संत संतगुरु, आगरा
6. सिंह हर स्वरूप, "ऐतिहासिक आगरा", 2021
7. Chandanani B.G., The History of construction of Holy Samadh, Radha Soami Trust, Soami Bagh, Agra, 2019

